

BELARUS–O'ZBEK

ILMIY-METODIK JURNALI

Белорусско-Узбекский научно-методический журнал
Belarusian-Uzbek scientific and methodological journal

Muassis:

GRI tadqiqot instituti

2025

5-son

Jurnal 2021-yil iyul oyidan chiqqa boshlagan

O'zMAA tomonidan 2021-yil 3-sentabrda ro'yxatga olinib, 1157-raqamli guvohnoma berilgan, 15 iyul 2024 yil №320109-sonli guvohnoma asosan jurnal muassisi GRI tadqiqot instituti belgilangan.

Свидетельство о государственной регистрации №1157 от 09.03.2021 выдано Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента РУз.

OAK Rayosatining 2023 yil 30 sentabrdagi 343/2-son qaroriga asosan PEDAGOGIKA fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy natijalar bo'yicha dissertasiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

В соответствии с постановлением Президиума ВАК №343/2 от 30 сентября 2023 года журнал включен в список национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней докторов философии (PhD) и докторов наук (DSc) по педагогическим наукам

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

Международный научно-методический журнал

International scientific and methodical journal

TOSHKENT

MUNDARIJA

Alimova D.X., Kunnazov Q.E. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI DARSNI QIZIQARLI VA SAMARALI O'TISH USULLARI	4
Ruziyeva Mexriniso Marufjonovna XIX ASRNING 2-YARMI XX ASRNING 1-CHORAGIDA TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATIDA YANGI USUL TA'LIMIDAGI DIDAKTIK YONDASHUVLAR NAZARIYASI VA AMALIYOTI	8
Абдукаяхорова Гулчехра Улуғбек қизи BO'LAJAK TEXNOLOGIYA TA'LIM O'QITUVCHILARINING TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	13
Rasulova Gulbaxor Kerimbayevna ADABIYOT DARSLARIDA ISH DAFTARI – O'QUV TOPSHIRIQLARI TIZIMINI TASHKIL ETISH SHAKLLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	17
Bagbekova Laylo Kadirbergenovna RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA PEDAGOGLARNING INNOVATSION MOBILLIK DARAJALARINI OSHIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	21
Pardaboyeva Dilnoza G'aybullat qizi BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHGA ASOSLANGAN INTELEKTINI RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI.....	25
Xamzayev X.X. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA RAQAMLI MUHITGA KOMPETENSIYAVIY TAYYORLASH JARAYONINI TASHKIL ETISH METODIKASI.....	29
Normurodova Bibinor BOSHLANG'ICH SINFLARDA IJODIY DARSLARNI LOYIHALASHTIRISH.....	34
Комилова Малохат Олимовна РОЛЬ СТАРШИХ В ВОСПИТАНИИ ВДУКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ.....	41
Parpiyeva Malika Mominovna INFORMAL TA'LIM MUHITIDA TALABALAR BILIM VA KO'NIKALARINI TRANSFORMATSIYALASH METODIKASI	45
Saparova Umida Baxromovna BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA RESURLARNI SAMARALI BOSHQARISH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH MODELI	50
Umarova Muborak Xusan qizi BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINI KOLLABORATIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	57
Jakbarova Surayyo Tangirbergenovna O'QUVCHILARDA O'Z-O'ZINI TARBIVYALASHGA INDIVIDUAL YONDASHUV	62
Sardorbek Palvannazirov Xamrobek o'g'li TIMSS 2023 NATIJALARINING O'ZBEKISTON MAKTAB BOSHQARUVIGA INTEGRATSIYASI: MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN STRATEGIK TAHLIL VA AMALIY YECHIMLAR	65
Sodiqov H.M. O'QUVCHILARNING AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLOVCHI ASOSIY TUSHUNCHALARINING MAZMUN-MOHİYATI.....	72
Rajabova Sadoqat Yusupovna TA'LIM SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH UCHUN XALQARO QIYOSIY TADQIQOTLAR MA'LUMOTLARIDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASI.....	80
Kuranbayeva Xusnora Abdullayevna ONA TILI TA'LIM MAZMUNIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING LINGVOPEDAGOGIK KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH - PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	85
Valixanov Ilyos HARBIY VATANPARVARLIK TARBIVYAVIY ISHLARINI TASHKIL ETISH	91
Safarova Nilufar Mirzaqulovna INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA TALABALAR EKOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH	97

Kuchkarova Nazira Kaxramon qizi MODULLI TA'LIM ASOSIDA TINGLOVCHILARDA IJTIMOY-MADANIY SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI	102
Tojiyeva Guzal Saodatovna O'QUVCHILARNI KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA O'ZINI O'ZI TARBIYALASHGA O'RGATISH MEKANIZMLARI.....	108
Suyunova Elmira Shavqidin qizi RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TALABALARNI SKAFOLDING METODI ASOSIDA O'QITISH...	113
Баратов Маъруфжон Баходир Угли РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 117	
Рузибаев Ортик Рузибаевич ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ.....	124
Абдуллаходжаев Г.Т. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН	129
Deukanova Ra'no Bakirovna BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARINI TUZISH METODIKASI.	133
Abdullayeva Xalima Agzamovna BOSHLANG'ICH TA'LIMDA STRUKTURAVIY O'ZGARISHLARNI KREATIV TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AMALGA OSHIRISH METODIKASI.....	137
Rajabova Dilfuza Abdumajitovna RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	140

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA RESURSLARNI SAMARALI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MODELI

Saparova Umida Baxromovna

Tadqiqotchi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy tarbiya tushunchasi, uning mazmuni va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Inson ehtiyojlari va ularni qondirishning ijtimoiy-iqtisodiy shartlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslanib, Sharq mutafakkirlari – Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Amir Temur, Beruniy kabi allomalar iqtisodiy qarashlarining pedagogik jihatlari o'rganiladi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirishda oila va maktab hamkorligi, resurslardan oqilona foydalanish, tejamkorlik va mehnatsevarlik kabi sifatlarni rivojlantirishning dolzarbligi yoritiladi. Maqola yakunida o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur va resurslarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish modelining asosiy tarkibiy qismlari taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy tarbiya, inson ehtiyojlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, Sharq mutafakkirlari, Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Amir Temur, Beruniy, boshlang'ich ta'lim, oila va maktab hamkorligi, resurslarni boshqarish, iqtisodiy tafakkur.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Сапарова Умида Бахромовна

Научный сотрудник

Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация: В статье анализируется понятие экономического воспитания, его сущность и значение в развитии общества. Научно-теоретически обосновываются человеческие потребности и социально-экономические условия их удовлетворения, а также рассматриваются педагогические аспекты экономических воззрений восточных мыслителей – аль-Фараби, Ибн Сины, Алишера Навои, Амира Темура, Беруни и других. Особое внимание уделяется актуальности формирования у младших школьников навыков экономического воспитания посредством сотрудничества семьи и школы, рационального использования ресурсов, развития бережливости и трудолюбия. В заключении статьи представлена модель основных компонентов формирования у учащихся экономического мышления и навыков управления ресурсами.

Ключевые слова: экономическое образование, потребности человека, социально-экономическое развитие, мыслители Востока, Аль-Фараби, Ибн Сина, Алишер Навои, Амир Темура, Беруни, начальное образование, сотрудничество семьи и школы, управление ресурсами, экономическое мышление.

A MODEL FOR DEVELOPING EFFECTIVE RESOURCE MANAGEMENT SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Umida Bakhromovna Saparova

Researcher

Tashkent University of Applied Sciences

Abstract: The article analyzes the concept of economic education, its essence, and its significance in the development of society. Human needs and the socio-economic conditions for their fulfillment are scientifically and theoretically substantiated, while the pedagogical aspects of the economic views of Eastern thinkers – Al-Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoi, Amir Temur, Beruni, and others – are examined. Special attention is given to the relevance of developing economic education skills among primary school students through family–school cooperation, rational use of resources, and the cultivation of frugality and diligence. The article concludes by presenting a model of the key components for fostering students' economic thinking and resource management skills.

Key words: economic education, human needs, socio-economic development, Eastern thinkers, Al-Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoi, Amir Temur, Beruni, primary education, family and school cooperation, resource management, economic thinking.

Kirish. Inson va uning ehtiyojarini qondirish masalasi jamiyatning yashashi va barqaror rivojlanishi uchun muhim shart hisoblanadi. Inson ehtiyojlari ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy guruhlariga ajratilgan bo'lib, ulardan ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarning qondirilishi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ushbu masala qadimdan Sharq mutafakkirlarining asarlarida keng yoritilgan. Jumladan, Forobiy inson ehtiyojlari va jamiyat shakllanishi o'rtasidagi bog'liqlikka urg'u bergan, Ibn Sino inson salomatligi va kamoloti uchun moddiy ehtiyojlarning muhimligini ilmiy jihatdan asoslagan. Alisher Navoiy esa mehnatning holligi, savdo va tadbirkorlik jarayonlarining iqtisodiy hayotdagi o'rnini yuksak qadrlagan.

Zamonaviy davrda ham iqtisodiy tarbiya masalasi o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Bozor iqtisodiyotiga o'tilayotgan sharoitda yosh avlodda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, resurslardan samarali foydalanishga o'rgatish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tafakkur va tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda oila va maktab hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Shu bois iqtisodiy tarbiyani nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, uni ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish bugungi pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Iqtisodiy tarbiyani rivojlanish markazida inson va uning ehtiyojarini qondirish masalasi turadi. Inson rivojlanishi va uning ehtiyojarini qondirish har qanday jamiyatning yashash va rivojlanish shartidir. Inson ehtiyojini ijtimoiy- iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy kabi guruhlariga ajratish mumkin. Ushbu ehtiyojlar ichida inson ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojarini qondirish ustivor hisoblanadi. Bu sharq allomalarning asrlarida xam o'z aksini topgan. Sharq faylasufi Forobiyning Arastu falsafasi tahliliga bag'ishlangan asarida iqtisodiy tarbiya pedagogika fanining kategoriyasi bo'lgan ehtiyoj masalasiga katta e'tibor qaratgan. Ibn Sino «Tibbiyot dostoni»da: « odamlarga tabiat ne'matlari ozlik qiladi, ular oziq-ovkat, kiyim-kechak uy-joyga bo'lgan ehtiyojarini qondirishlari lozim» . U aqliy, axloqiy va jismoniy tarbiyalar inson kamolotida muhim ahamiyatga ega deb ta'kidlagan va uni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilgan. Jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish, uyqu, badanni toza tutish tarbiyasiga amal qilish, inson sog'ligini saqlashda kafolatlil omil ekanligini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslagan. Bundan qadimdan insonlarga iqtisodiy tarbiya berish orqali ijtimoiy foydali mehnatga chorlangan, degan xulosa kelib chiqadi.

Alisher Navoiy ikkita iqtisodiy g'oyani ilgari suradi: birinchidan, mehnatning mikdori va sifatiga muvofiq taqdirlanishi fikri bo'lsa; ikkinchidan, mehnatga yarasha haq olish «Ona sutidek halol» ekanligi_ haqidagi fikr uqtirilgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, hozirgi davrda ham bu masala o'z kuchini yo'qotmagan va dolzarbligicha qolmoqda.

Alisher Navoiy «Mahbub-ul-qulub» asarida savdo, tijorat, bozor, muomala jarayoni (oldi-sotdi) iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi, odamlar o'z faoliyatlari jarayonida tadbirkorlik, tejamkorlik va iqtisodiy manbaga tayanishi lozimligi ta'kidlanadi. Savdoda-muomala jarayonida paydo bo'lgan mehnat unumli mehnat, boshqa mehnatlar esa unumsizdir, degan fikrni olg'a suradi (...). Uning fikricha, komil insonga xos bo'lgan eng yuksak fazilatlariga: ijodkorlik, qobiliyat, ilm-fanga muhabbat kiradi, deb bayon etgan. Shuning uchun u ilmni qorong'ulikni yoritadigan chiroq, hayot yo'lini nurafshon etadigan quyosh, odamlarning haqiqiy qiyofasini ko'rsatadigan omil tarzida ifodalaydi. Demak, Alisher Navoiy ilm-fan va iqtisod masalalari inson kamoloti uchun eng zaruriy fazilat deb uqtiradi. Shunga binoan o'z asarlarida kishilarni ilm-ma'rifatli va iqtisodiy imkoniyatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishga chorlaydi va ilmli-iqtisodiy imkoniyatli bo'lish har bir inson uchun muqaddas burch hisoblaydi. Fikrimizning dalili sifatida sobiq ittifoq zamonida, aniqrog'i, XX asrning oltmishinchi yillarida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining iqtisod institutida I. Yusupov "Alisher Navoiyning iqtisodiy qarashlari" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini rus tilida himoya qilgan ("Ekonomicheskoye vuzg'yadi Alishera Navoi"). Unda Navoiyning iqtisodiy tarbiyaga oid ko'plab fikrlari asosli misollar bilan ko'rsatib berilgan.

Sharq iqtisodiy tafakkurlari rivojlanishida Amir Temurning iqtisodiy g'oyalari, u ishlab chiqqan va amalda ko'llagan iqtisodiy siyosat muhim ahamiyatga ega. Uning «Temur tuzuklari» asarida iqtisodiyotni tashkil etish, barqarorlashtirish, tartibga solish, uni barqaror sur'atlar bilan yuksaltirib borishga oid fikrlarni uchratish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini oila hamkorligida shakllantirishda bugungi bozor talabi asosida rivojlanishi va uning ahamiyati ko'pdan buyon pedagoglarning asosiy muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Bozor iqtisodiyotiga o'tilayotgan bir paytda yoshlarda rivojlangan ijtimoiy tarmoqlar o'quvchilarning tabiiy resurslar, moliyaviy resurslar, vaqt resurslari, inson va axborot resurslaridan samarali foydalanish kshnikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda bolarning iqtisodiy savodxonligi, oilada shakllanadigan, maktabda tinglanadigan va qo'llash sharoitidagi (ota-onasi bergan pulni ovqatlanishga, yo'l kiraga, daftar-ruchka va x.k.) xatti-harakatlari, sinfdoshlari hamda qo'shnilar bilan o'zaro munosabatlarda shakllanadigan va namoyon bo'ladigan inson resurslarini samarali boshqarishga o'rgatish ularni hayotga tayyorlashning muhim omillaridan hisoblanadi.

Avvalo, iqtisodiy tarbiya haqida mukammal tushunchaga ega bo'lmoq kerak. Iqtisodiy tarbiya o'quvchilarda tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy hisob-kitob va ayni shu kabilar haqida fikrlay olish qobiliyatini boshlang'ich sinfdan boshlab maktab va oila hamkorligida yo'lga qo'yish lozim. Buyuk mutafakkirlarning iqtisodiy munosabatlariga doir qarashlarini ular yashagan davrdan ajralgan holda o'rganish mumkin emas. Buning asosiy sababi shundaki, ular dunyoqarashlariga o'sha davrlardagi iqtisodiy - siyosiy tartiblar, idora kilish usullari, xalqlar va davlatlar ta'sir ko'rsatgan. Shu bois o'zlarining asarlarida davlat boshliqlari, hukmdorlar va ularning amaldorlari olib borgan ish usullari haqida, xalqlarning bosqinchilarga karshi kurashi va ular ichida yetishib chiqqan qahramonlar haqida muhim ma'lumotlar berganlar.

Yuqorida tilga olingan iqtisodiy munosabatlarga Islom ta'limoti va ma'naviyatida xam katta o'rin berilgan, ammo sudxo'rlikka qarshi keskin fikrlar bildirilgan. Mulkning muqaddasligi, bironing mulkiga xiyonat qilish katta gunoh ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, shariat konunlari o'zaro (pulsiz) mol ayirboshlashga (oxirgi atamani qo'llasak-«barter» ga) yo'l qo'yadi, faqat bunda ma'lum shartlar bajarilishi shart qilib qo'yilgan. Bular qatoriga: molning hajmi, miqdori, vazni yoki o'lchami oshkora bo'lishi, mol ayirboshlashda u, albatta, qo'ldan - ko'lga topshirilishi, bir xil mol shunday xil boshqa molga ayirboshlanmasligi, omonat uchun berilgan, ammo boshqa bir mol bilan almashtirish ko'zda tutilmagan molni egasining ijozatisiz sotib yuborilmasligi kabilarni keltirish mumkin. «Kur'oni karim» oyatlari va hadislarida iqtisodiy ta'limotga alohida e'tibor qaratilib, savdo-sotiq

ishlarini halol amalga oshirish, boshqalarni aldamaslik, sudxo'rlik va bironing mulkiga xiyonat qilmaslik, hatto hasad qilish gunoh ekanligi keltiriladi. Yolg'on ishlatish, o'g'rilik va mehnatsiz daromad orttirish man etiladi.

Arastuning izdoshi, uning asarlarini tahlil etgan Forobiy (673-950 y.) jamiyat shakllanishi uchun moddiy ehtiyojlarning ahamiyati haqidagi ta'limotni yaratadi, siyosiy, iqtisod, fanidan zarur bo'lgan «ehtiyot» ni ta'riflaydi, moddiy boyliklarni yaratishda mehnat va mehnat qurollarining o'rnini belgilab beradi. Yusuf Xos Hojib «Odamga foydasi tegmaydigan odam- o'lik, essiz o'g'gan umri esa, essiz sarflagan mehnat»-deyiladi va «mehnat taqsimoti» masalalari xakida fozil (ideal) davlat, o'zaro yordam to'g'risida fikr yuritiladi.

Iqtisod har bir kishining, har bir oilaning, jamoa va umuman, jamiyatning hayotida muhim o'rin tutadi. Iqtisodiy ahvolga qarab, ijtimoiy hayot shakllanadi. Xalqimizda «Oldin iqtisod, so'ngra siyosat»- degan iboraning nshlatishi bejiz emas, albatta. Ikdisodiyot-bizning nafaqat bugungi, balki ertangi hayotimiz darajasini belgilab beradi. Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tilgan iqtisod va iqtisodiy fikr rivojlanishi jamiyat hayotida katta ahamiyatga ega. Qadimdan insonlar o'zi yashab turgan muhitdan kelib chiqib, iqtisodiy fikrlarni rivojlantirishgan, o'zlari yashab turgan tuzumdagi munosabatlar bilan kiziqib, ular ustida ish olib borishgan. Bularning hammasi iqtisodiy fikrlash rivojlanishiga asosiy sabab bo'lgan.

Beruniy o'z asarida muruvvatni ulug'lash bilan birga ular o'rtasidagi farqni ko'rsatib o'tadi. Chunki ular turli asoslarga ega. Biriga qodir bo'lgan odam, ikkinchisiga qodir bo'lmasligi mumkin, har bir ish o'z o'rnida va me'yorida bo'lishi shart, me'yordan tashqari qilingan ish oqilona bo'lmaydi. Beruniy bunga misol qilib, quyidagi hikoyani keltiradi: Arablarda ayrim odamlar o'z mehmonlari yoki ulardan joy so'ragan kishilar uchun o'z hayotlarini kurbon qilganlar. Ba'zilar esa hotam kabi ish tutganlar, u o'z raqibi bilan urush qilayotganda raqibining nayzasini sindirgan. Raqib o'zini o'lar holatiga tushganini anglab, ayyorlik yo'lga o'tgan. U Hotamdan nayzasini sovg'a qilishini iltimos kilgan. Karam va marhamat egasi Hotam nayzasini raqibiga tuhfa qilib, o'z hayotini xavf ostiga koldiradi. Beruniy yuqoridagi ishlardan saqlanishni, ya'ni har bir ishni kilishdan avval chukur fikr yuritishni maslahat beradi. Xuddi shunday taxlilii fikrlar asosida o'quvchilarda tejamkorlik, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, iqtisodiy ong va tafakkurning rivojlanishida oila o'g'itlari ham alohida o'rin tutgan, oiladan boshlab hunar egallash, ro'zg'or ishlarini yuritish, mehnat qilishga qat'iy o'rgatilgan. Qiz bolalar ro'zg'or tutishga, o'g'il bolalar hunarli bo'lishga, biror-bir yumushning boshini tutishga yo'naltirilgan.

Isrof so'zining lug'aviy ma'nosi bu molni gunoh ishlarga sarflash yoki bola-chaqasi uchun ham narsa qoldirmay, bor-yo'g'ini mayda chuyda ikr-chikirlarga sarflab yuborish ma'nolarini anglatadi. Isrof u qaysi ko'rinishda bo'lmasin kishining bor-yo'g'ini sovuradi, yakson qiladi, degan fikr ilgari surilgan. Demak, tejamkorlik islom dunyosining doim diqqat markazida turgan. Yeyish, ichish, o'qishdan ham aynan tejamkorlik, iqtisod va unga taalluqli madaniyat muhimroq o'rinda turgan.

Bu borada Kaykovus "Qobusnoma" asarida tejamkorlik, isrofgarchilikka xususida "Mol berish xalqning ziynatidir, ammo isrofdan hazar qilgil. Har ishning bir sababi bordir, ammo qashshoqlikning sababi isrofdir. Isrof faqat molni sarf qilishgina emas, oqibatda kishining qiliqlarida, nutqida, ham isrof tani aldaydi, nafsni ranjitadi, aqlni qochiradi va fikrni o'ldiradi", degan fikrni bildiradi.

Yuqoridagi fikrlar tahlili hamda kelajak faoliyatni rejalashtirish, o'quvchilarning reurslarni boshqarish ko'nikmalarini boshqarishni modellashtirish zarur, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Quyida mazkur modelning komponentlari, mazmuni hamda ularni tashkil etish bosqichlari xususida fikr yuritimiz.

Ma'lumki, ilmiy tadqiqotlarda model tushunchasiga pedagogik jarayon yoki tizimning asosiy elementlarini, ularning o'zaro aloqalari va funksiyalarini shartli ravishda ifodalovchi nazariy tuzilma ya'ni, ta'lim jarayoni elementlarini tizimli ifodalash [//], shaxsning yaqin rivojlanish zonasida ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladigan nazariy asoslan-

gan tizim (...), ta'lim jarayonini boshqarish, rejalashtirish va baholashda qo'llanadigan amaldagi voqelikning nazariy namoyishi[...] , ta'limning innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtiruvchi tizim [...] sifatida qaraladi. Demak, model deganda aynan nusxani emas, o'rganish yoki o'rgatish jarayonining nazariy chizmasini, pedagogik jarayonni taxlil qilish, rejalashtirish va yangilash uchun xizmat qiladigan ma'lum bosqichlarda amalga oshiriladigan jarayonni tushinish kerak.

Adabiyotlarda ta'lim texnologiyasi modelini ma'lum vaqt va mavjud sharoitda belgilangan maqsadni amalga oshirish va bashorat qilingan o'quv natijalariga erishishni kafolatlaydigan ta'limning eng maqbul shakli, vositasi, usuli, metodikasi va texnologiyasining majmui sifatida baholashadi. Ma'lumki modellashtirish farazni isbotlashda yoki uni chuqur tahlil qilishda alohida o'rin tutadi. Model B.I. Glinskiy, A.I. Uemovlarning fikriga ko'ra, ilmiy bilish vositasi bo'lib, voqelikdagi murakkab hodisalarni soddalashtirilgan shaklda o'rganish imkonini beradi [...], V.A. Shtoff [...] esa, "obektning muhim tomonlarini ifodalovchi sun'iy yaratilgan analogdir" degan ta'rifini beradi va uni ikki asosiy toifaga ajratadi:

1. Ikonik modellar – bu grafiklar, diagrammalar, chizmalar, sxemalar kabi ko'rgazmalı tasvirlardir.

2. Belgili (ramziy) modellar – bu formulalar, tenglamalar, matematik belgilar va tushunchalardir.

Amaliyotda iqtisodiy faoliyatga tayyorlash bolalarning rivojlanishi, tafakkur darajasi bilan belgilanishi isbotlangan. Shuning uchun ta'lim oluvchi rivojlanishining kamida ikkita darajasini belgilash zarur. Ularni bilmasdan turib ta'lim oluvchi rivojlanishining real darajasi va aniq holatida o'qitishning potensial imkoniyatlari orasidan to'g'ri munosabatni topa olmaymiz.

Birinchi, ta'lim oluvchi psixik funksiyalarining rivojlanish darajasi bo'lib, bu uning rivojlanishi belgilangan va yakunlangan davrlari natijasida hosil bo'lgan. Bunda ta'lim oluvchi mustaqil ravishda, kattalarning yordamisiz qaysi topshiriqlarni bajara olishi mumkinligi e'tiborga olinadi.

Ikkinchisi, shaxs rivojlanishining psixik potensialini aks ettiruvchi daraja—"Eng yaqin rivojlanish doirasi" hisoblanadi. Ushbu daraja bola nimani mustaqil bajara olmaydi, ammo kichik yordam bilan uddalay olishi mumkinligini ifodalaydi. Buni inson resurslarini boshqarish jarayonining ba'zi bir misollarida tasvirlash mumkin. Ikki nafar ta'lim oluvchiga "Teng miqdordagi pullarni xarj qilish" uyzasidan murakkabligi bir xil bo'lgan topshiriqlar beriladi. Birinchi o'quvchilar mavzuni o'rgangandan keyin bu savolning faqat faktlarini sanab o'tgan, ikkinchisi esa nafaqat ushbu faktlarni sanagan, balki har bir faktning mohiyatini tushuntirib, tegishli xulosalar yasagan.

Shu nuqtayi nazardan modelning asosiy tarkibiy qismlarini maqsadli, nazari jixatlari va ta'lim tamoyillari, o'qituvchi-o'quvchi va maksadlarni birlashtiruvchi mazmuni (yagona maqsadga kelishda subyektlar (bola-oila+maktab) xamkorligida o'quvchilarga resurslarni boshqarishning integrativ uslubini tanlash imkoniyati yaratilishi nazarda tutiladi), jarayon komponenti, pedagogik komponent, metodik-tashkiliy komponent hamda natijaviy-baholash komponentlari xamda kutilgan natijalardan iborat xolda tuzish maqsadga muvofiq. Bunda maqsadli blokda boshlang'ich sinf o'quvchilarida resurslarni samarali boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish ko'zda tutiladi hamda aynan shu parametrlarni baholash haqida prognoz qilinadi. Nazariy komponentida boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy resurslarni shakllantirishda sharq allomalarning qarashlari, milliy qadriyatlar hamda bugungi kundagi oila bilan hamkorlik texnologiyasining bugungi bozor talabi asosidaga tushuncha, qarash, nazariyalar mohiyatini ochish tamoyillariga amal qilinishi belgilanadi. Modelning jarayon komponentida o'quvchilarga resurslarni boshqarish tarbiyasi, tushunchalari, ta'lim subyektlari hamkorlik texnologiyasining o'ziga xosligi va qo'llanilishiga doir yondashuvlar o'z aksini topadi. Fan mazmunini singdirish uchun turli metod va texnologiyalardan foydalaniladi. Masalan, "Klaster", "Romashka", "tejamkor bola", "Mening xazinam", "resurlar taqsimoti", krossvord, kvadrat kabi didaktik o'yinlar,

elektron lug'atlar, multimedia resurslar hamda matndan yangi so'zlarni ajratib olishga oid metodlaridan foydalanish mumkin. Pedagogik komponentida esa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida motivatsiya uyg'otish, turli metodlar yordamida iqtisodiy bilimlarini kengaytirish; refleksif-baholash; o'quvchining individual qobiliyatlarini hisobga olish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv; iqtisodiy ongning rivojlantirish jarayonida psixologik va metodik yordam ko'rsatish jihatlari qaraladi. Shuningdek, o'quvchilarning iqtisodiy bilim asoslarini shakllantirishga oid qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil etish, o'quv rejalari va fan dasturlari mazmunini resurslarni boshqarish mazmuni bilan takomillashtirish, inson resurslarini boshqarishga yo'naltiruvchi maxsus kurslarningning o'quv-metodik ta'minotni ishlab chiqish kabilarni o'z ichiga qamrab oladi.

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy tarbiya shaxsning har tomonlama kamolotida, jamiyatning barqaror rivojlanishida va resurslardan oqilona foydalanishda muhim omil hisoblanadi. Inson ehtiyojlari va ularni qondirish jarayonini ilmiy-nazariy asosda o'rganish nafaqat iqtisodiy bilimlarni, balki ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni ham shakllantirishga xizmat qiladi. Sharq mutafakkirlari – Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Amir Temur, Beruniy va boshqa allomalar qarashlari zamonaviy iqtisodiy tarbiya konsepsiyalarida metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur, tejamkorlik, mehnat-sevarlik va mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantirish ularning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy faolligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, oila va maktab hamkorligi iqtisodiy tarbiyaning samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Demak, iqtisodiy tarbiya mazmunini chuqur o'rganish, uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish va yosh avlod ongiga singdirish bugungi kunda nafaqat ta'lim tizimining, balki butun jamiyat taraqqiyotining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдуллаев А. Маънавият ва иқтисодий тафаккур. Т.:Маънавият, 1999. - Б.104
2. Ал-Бухорий. Адаб дурдоналари.-Т.: Ўзбекистон.-Б.190-198.
3. Serikov V.V. Metodologiya nauchnogo issledovaniya v pedagogike (vmesto predisloviya) // V sbornike: Metodologicheskoye resursi kachestva pedagogicheskix issledovaniy Materiali mejdunarodnoy setevoy nauchnoy konferensii RAO «Metodologiya nauchnogo issledovaniya v pedagogike» (posvyashayetsya 90-letiyu so dnya rojdeniya akademika RAO V. V. Krayevskogo) . pod red. V. V. Serikova i V. K. Pichuginoy; sost., nauchn. podgot. teksta i podbor fotomaterialov V. K. Pichuginoy. 2016. S. 6-9.
4. Saparova U.B. Specific aspects of forming economic educational skills of students of primary education institutions of higher education // European Science Methodical Journal. – 2024. – Vol. 2, Issue 12. – P. 82–90. ISSN (E): 2938-3641.
5. Saparova U.B. Pedagogical Principles of Forming Economic Education Skills in Primary Class Students with Family Partnership // Best journal of innovation in science, research and development. – 2023. – Vol. 2, Issue 9.
6. Saparova U.B. Theoretical principles of forming the skills of economic education in students // Procedia of Theoretical and Applied Sciences. – 2023. – Vol. 11. – September. ISSN: 2795-5621.
7. Saparova U.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini oila hamkorligida shakllantirishning o'ziga xos jihatlari // Xalq ta'limi. – 2023. – №6 (noyabr-dekabr). – B. 63–67.
8. Saparova U.B. Tarbiya fani asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirishda sharq mutafakkirlari tarixiy

- merosining o'рни // Muallim ham uzluksiz bilimlendiruv. – 2024. – №5/2. – B. 484–492.
9. Saparova U.B. O'quvchilarda iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirish usullari // Uzluksiz ta'lim. – 2025. – №1. – B. 101–107.
 10. Saparova U.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish // O'quvchi faoliyatini rivojlantirish kontekstida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan fanlararo sinxron-asinxron foydalanish mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Denov, 2023. – B. 389–392.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI KOLLABORATIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI

Umarova Muborak Xusan qizi

O'qituvchi

"Pedagogika" kafedrasi, Toshkent amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'qituvchilarining kasbiy mahorati ni oshirishda kollaborativ ta'lim texnologiyalarining o'rni va ta'lim sifati bilan bog'liq mexanizmlar yoritilgan. Shuningdek, amaliy takliflar va tajriba asosidagi yondashuvlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kollaborativ texnologiyalar, o'qituvchi malakasi, hamkorlik, ta'lim sifati, interaktiv metodlar.

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Умарова Муборак Хусановна

Преподаватель

Кафедра «Педагогика», Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация. В статье обсуждается роль совместных образовательных технологий в повышении профессиональных навыков учителей начальной школы и механизмы, связанные с качеством образования. Также в статье представлены практические предложения и эмпирические подходы.

Ключевые слова: начальное образование, совместные технологии, компетентность учителя, сотрудничество, качество образования, интерактивные методы.

MECHANISMS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH JOINT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Umarova Muborak Khusanovna

Lecturer

Department of Pedagogy, Tashkent University of Applied Sciences

Abstract. The article discusses the role of collaborative educational technologies in improving the professional skills of primary school teachers and the mechanisms associated with the quality of education. The article also presents practical suggestions and empirical approaches.

Key words: primary education, collaborative technologies, teacher competence, cooperation, quality of education, interactive methods.

Kirish.

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimi tub islohotlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar, kompetensiyaviy yondashuv va um-

BELARUS-UZBEK ILMYIY-METODIK JURNAL

Tahririyat kengashi

Bosh muharrir:

Begimqulov U. Sh.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismadiyarov Y. U.

Mas'ul kotib:

Umaraliyeva M. A.,

Tahririyat kengashi a'zolari:

Mardonov Sh.K., Yuzlikayev F.R., Narzikulova F.B., Gancherenok I.I., Milan P., Kodirov A.S., Soliyeva Z.T., Isyanov R.G., Kodirov G.U., Avazboyev A.I., Mullaxmetov R.G., Nabiulina L. M., Rahimmirzayev S.B., Matnazarova M.B., Yusupova E.F., Janpeisova G.E., Begatov J.M., Adashboyev Sh.M., Parpiyeva M.M., Choriyev I.R., Achilova S.D., Obidov A.E.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Бегимкулов У.Ш.

Заместитель главного редактора:

Исмадияров Я.У.

Ответственный секретарь:

Умаралиева М.А.

Члены редакционной коллегии:

Мардонов Ш.К., Юзликаев Ф.Р., Нарзыкулова Ф.Б., Ганчерёнок И.И., Milan P., Кодиров А.С., Солиева З.Т., Исянов Р.Г., Кодиров Г.У., Авазбоев А.И., Муллахметов Р.Г., Набиуллина Л.М., Рахиммирзаев С.Б., Матназарова М.Б., Юсупова Э.Ф., Джанпеисова Г.Э., Бегатов Ж.М., Адашбоев Ш.М., Парпиева М.М., Чориев И.Р., Ачилова С.Д., Обидов А.Е.

Editorial Board

Editor-in-chief:

Begimkulov U.S.

Deputy Editor-in-chief:

Ismadiyarov Ya.U.

Executive Secretary:

Umaraliyeva M.A.

Members of the Editorial Board:

Mardonov Sh.K., Yuzlikaev F.R., Narzykulova F.B., Gancherenok I.I., Milan P., Kodirov A.S., Solieva Z.T., Isyanov R.G., Kodirov G.U., Avazboev A.I., Mullahmetov R.G., Nabiulina L.M., Rakhimmirzaev S.B., Matnazarova M.B., Yusupova E.F., Dzhhanpeisova G.E., Begatov Zh.M., Adashboev Sh.M., Parpieva M.M., Choriev I.R., Achilova S.D., Obidov A.E.

Tahririyat manzili:

Toshkent shahar Shayhontoxur tumani Novoiy ko'chasi, 30-uy.

E-mail: info@miptk.uz Tel: +998951448805, Faks: +998951448805

Jurnalga yuborilgan maqolalarga javob qaytarilmaydi, jurnalda e'lon qilingan maqolalardan olingan matnlar

"BELARUS-O'ZBEK ILMYIY-METODIK JURNALI" ilmiy-metodik jurnalidan olindi, deb ko'rsatilishi shart.

Maqolada keltirilgan faktlarning to'g'riligi uchun muallif mas'uldir

"SAHHOF" MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Toshkent shahri, Shayhontoxur tumani, Navoiy ko'chasi, 30-uy

Bosishga ruxsat etildi: 11.10.2023-y. Qog'oz bichimi 70x100 1/16. Ofset bosma usuli.

Shartli b.t. 12,0. Adadi 50 nusxa. 5-buyurtma.

Bahosi kelishilgan narxda.